

© М. В. Носова¹, В. П. Середина², С. А. Стовбунник¹

ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

¹АО «ТомскНИПИнефть», 634027, Россия, г. Томск, пр. Мира, д. 72,²Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 36,

Носова М. В., Середина В. П., Стовбунник С. А. Значения концентраций подвижных форм некоторых тяжелых металлов в условиях локальных нефтяных загрязнений почв среднетаежной подзоны Западной Сибири. – В статье рассматривается влияние нефтяного загрязнения на экологические функции почв и распределение подвижных форм тяжелых металлов (ТМ) в верхнем горизонте (0–20 см) в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири. Проведенный анализ выявил 100 % превышение концентраций всех исследованных тяжелых металлов относительно фона и предельно-допустимых концентраций (ПДК) даже в зоне минимального загрязнения (граница загрязнения): свинца (1,1–1,3 ПДК), цинка (1,0–1,2 ПДК), меди (1,3–1,9 ПДК), никеля (2,0–2,4 ПДК), ванадия (3,9–5,1 ФОН) и марганца (3,3–4,1 ПДК) по сравнению с фоновыми значениями и предельно-допустимыми концентрациями (ПДК). Опорными результатами для экстраполяции и констатации деградативных процессов в почвенном покрове являются значения концентраций подвижных форм токсичных элементов. Результаты исследования подчеркивают необходимость регулярного мониторинга и разработки мер по восстановлению нефтезагрязненных почв, включая часто рекомендуемое в подобных ситуациях применение методов рекультивации и биоремедиации. На основе полученных данных были рассчитаны интегральные показатели загрязнения почв: суммарный индекс загрязнения (Zc) и коэффициент геоаккумуляции (Igeo). Результаты исследования показали, что на исследованной территории выявлены отдельные зоны с высоким и экстремально опасным загрязнением. Особое внимание привлекли элементы Zn, Mn и V, которые продемонстрировали устойчиво повышенные значения как по Igeo, что указывает на их значительную роль в формировании техногенной нагрузки и потенциальную угрозу для окружающей среды.

Ключевые слова: тяжелые металлы, нефтяное загрязнение, экологические функции почв, деградация почвы, Западная Сибирь, подвижные формы, техногенное воздействие, рекультивация, биогеохимические процессы.

Введение

Подвижные формы тяжелых металлов (ПФТМ) в почвах являются одним из наиболее значимых факторов, определяющих устойчивость экосистем к антропогенному воздействию. На нефтяных месторождениях Западной Сибири почвы подвергаются серьезным изменениям в результате загрязнения тяжелыми металлами, которые активно накапливаются в корнеобитаемых горизонтах. Это приводит к нарушению ключевых экологических функций почв, таких как фильтрационная, сорбционная, биогеохимическая и детоксикационная [4, 5, 10].

Фильтрационная функция почв, обеспечивающая очищение грунтовых вод от загрязняющих веществ, нарушается из-за изменения состава почвенного раствора под воздействием ПФТМ. Сорбционная способность почв ослабляется при насыщении почвенного поглощающего комплекса металлами, что способствует их миграции в более глубокие горизонты и попаданию в гидрологические системы. Биогеохимическая функция, включающая регуляцию биогенных потоков и сохранение баланса элементов, также оказывается под угрозой: тяжелые металлы способны вмешиваться в процессы круговорота питательных веществ, замедляя разложение органического вещества и трансформацию соединений. Особую опасность представляет нарушение детоксикационной функции почв. Тяжелые металлы, находясь в подвижных формах, становятся более доступными для

почвенных микроорганизмов и могут угнетать их активность, что приводит к снижению способности почв к самоочищению. Это создает условия для накопления токсичных соединений и их последующей миграции [12, 14, 15].

Целью данного исследования является анализ содержания и распределения ПФТМ в почвах нефтяных месторождений Западной Сибири и оценка их влияния на основные экологические функции почв. Полученные результаты позволят углубить понимание процессов деградации почв под воздействием тяжелых металлов и разработать меры для минимизации негативных последствий техногенного воздействия.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на участке нефтяного разлива в подзоне средней тайги Западной Сибири, расположенном в пределах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Очаг загрязнения сформировался в результате аварийного разрыва трубопровода в пойменной части реки Обь. Впоследствии данный участок был рекультивирован в соответствии с нормативными документами, включая ГОСТ Р 59057–2020 [3] и ГОСТ Р 57447–2017 [2], а также внутренними стандартами компании-недропользователя. Завершение работ было подтверждено проверкой и приемкой лицами, уполномоченными на подписание акта рекультивации. Восстановление участка велось с авторскими рекомендациями: совместно с минеральными удобрениями в почву были внесены цеолиты, которые снижают подвижность тяжелых металлов. Нефтестойкая травосмесь применяемая на биологическом этапе рекультивации земель была дополнена растением-аккумулятором ТМ (*Lupinus polyphyllus*, *Salix spp.*) для извлечения металлов из почвы. Во время проведения восстановительных мероприятий необходимо проводить систематическое наблюдение на основе корреляционных связей между содержанием органического вещества и ТМ для более точного прогнозирования загрязнения.

Для детального изучения распределения загрязняющих веществ территория была разделена на несколько зон: эпицентр загрязнения (зона № 1, 26 почвенных прикопок, территория максимального воздействия), периферийная зона воздействия загрязнения (зона № 2, 26 прикопок, удаление 3 метра от эпицентра) и граница загрязнения (зона № 3, 25 прикопок, в 5 метрах от эпицентра). Также для сравнения были отобраны контрольные почвы: фоновые образцы (зона № 4, 25 прикопок, удаление 10 км на север от места аварии). Для выбора фоновых точек учитывались идентичные условия почвообразования. Наименование почвам присвоено в соответствии с отечественной [11] и международной [16] классификация: загрязненные почвы – хемозем нефтезагрязненный по аллювиальной серогумусовой типично-глеевой средне-мелкой почве (*Gleyic Toxic Fluvisols*), фоновые почвы – аллювиальная серогумусовая типично-глееватая средне мелкая тяжелосуглинистая почва (*Gleyic Fluvisols*).

Анализ подвижных форм тяжелых металлов в нефтезагрязненных почвах выполнялся с использованием современных стандартов и аналитических методов. Пробы почвы из верхнего слоя (0–20 см), наиболее подверженного накоплению тяжелых металлов, отбирались в полевых условиях с соблюдением требований ГОСТ 17.4.4.02–84 [1]. Содержание подвижных форм тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Ni, V, Mn) определялось методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (АЭС–ИСП) М–МВИ–80–2008 [6]. Этот метод обеспечивает высокую точность и позволяет обнаруживать минимальные концентрации элементов. Перед анализом почвенные пробы обрабатывались слабокислым экстрагентом на основе ацетатно-аммонийного буфера для выделения подвижных форм металлов. Определение содержания нефтепродуктов (НП) в образцах осуществлялось флуориметрическим методом согласно требованиям ПНД Ф 16.1:2.21–98 [8]. Данные обрабатывались для каждой из зон нефтезагрязнения: расчет диапазонов значений (*min–max*), средних значений (*m*), стандартного отклонения (*SD*) и коэффициента вариации (*CV*). Химическое загрязнение почв является значимым фактором, позволяющим оценить потенциальные угрозы для здоровья человека. В рамках исследования для этой цели

применялся суммарный показатель загрязнения (Z_c) [9]. Чтобы детально изучить характер и интенсивность загрязнения, а также проанализировать последствия антропогенного влияния на почвенный покров, был использован дополнительный метод – расчет индекса геоаккумуляции (I_{geo}) для верхних слоев почвы [12].

Результаты и обсуждение

Загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) в районах нефтедобычи Западной Сибири нарушает основные экологические функции почв и оказывает значительное влияние на устойчивость экосистем. Полученные значения содержания ПФТМ в почвах выстраиваются в следующий ряд: эпицентр загрязнения (зона № 1) > периферийная зона воздействия загрязнения (зона № 2) > граница загрязнения (зона № 3) > фоновые образцы (зона № 4) (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Концентрация подвижных форм тяжелых металлов в зоне № 1 и зоне № 2

Анализ полученных данных подтвердил значительное техногенное воздействие на почвенный покров в зоне нефтяного загрязнения. Концентрации ПФТМ в верхнем горизонте (0–20 см) существенно превышают фоновый уровень и гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685–21 [9].

Рис. 2. Концентрация подвижных форм тяжелых металлов в зоне № 3 и зоне № 4

Во всех исследованных образцах (100,0 %) наблюдается загрязнение почвы тяжелыми металлами, что свидетельствует о критическом изменении их природного химического состава (табл. 1).

Таблица 1

Анализ распределения тяжелых металлов в нефтезагрязненных почвах

Глубина	Cu	Pb	Ni	V*	Zn	Mn	НП**
1	2	3	4	5	6	7	8
Встречаемость значений выше фона (по минимальному/максимальному значениям, %) по ПДК (фону)							Содержание, г/100 г почвы
Эпицентр загрязнения (зона № 1)							
0–20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2,94–11,41
Периферийная зона воздействия загрязнения (зона № 2)							
0–20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,26–9,79
Граница загрязнения (зона № 3)							
0–20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,85–7,72
Максимальная кратность превышения ПДК, min – max							
Эпицентр загрязнения (зона № 1)							
0–20	2,9– 3,3 ПДК	1,5– 1,8 ПДК	4,7– 5,2 ПДК	10,2– 13 ФОН	2,2– 2,3 ПДК	6,8– 7,4 ПДК	ПДК не установлены

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Периферийная зона воздействия загрязнения (зона № 2)							
0–20	1,7– 2,4 ПДК	1,4– 2 ПДК	2,8– 3,6 ПДК	6,8– 9,5 ФОН	1,7– 2,1 ПДК	5,5– 6,4 ПДК	ПДК не установлены
Граница загрязнения (зона № 3)							
0–20	1,3– 1,9 ПДК	1,1– 1,3 ПДК	2,0– 2,4 ПДК	3,9– 5,1 ФОН	1,0– 1,2 ПДК	3,3– 4,1 ПДК	ПДК не установлены

Пр и м е ч а н и е – * – ПДК не установлены; ** – диапазон данных: min–max.

Сравнение концентраций ТМ относительно предельно допустимых концентраций (ПДК) и фоновых значений выявило следующий порядок убывания превышений: ванадий (V) > марганец (Mn) > никель (Ni) > медь (Cu) > свинец (Pb) > цинк (Zn). Наиболее высокие уровни превышения характерны для ванадия и марганца, что связано с их активным поступлением в почвы из нефтяных остатков и их устойчивостью к геохимическим изменениям. Подробные закономерности установлены ранее [7].

Почва является ключевым компонентом экосистемы, выполняет множество экологических функций, которые обеспечивают ее стабильность и продуктивность. Однако антропогенные нагрузки, включая загрязнение тяжелыми металлами, значительно нарушают ее природные процессы. Тяжелые металлы, поступая в почву в результате техногенной деятельности, в том числе нефтедобычи, изменяют ее химический состав, снижают биологическую активность и нарушают взаимодействие с другими элементами экосистемы.

Наибольшему воздействию подвергаются буферная, сорбционная, детоксикационная и биогеохимическая функции почв. Эти изменения приводят к ухудшению способности почвы удерживать токсичные элементы, трансформировать их в безопасные формы и поддерживать естественный круговорот веществ. Рассмотрение нарушений экологических функций почв в условиях загрязнения тяжелыми металлами позволяет глубже понять механизмы деградации почвенного покрова и оценить риски для смежных компонентов экосистемы.

Буферная функция почв. Почва должна нейтрализовать загрязняющие вещества, предотвращая их миграцию в другие среды. Однако обнаруженные концентрации свинца (Pb) – $9,65 \pm 0,52$ мг/кг, никеля (Ni) – $19,7 \pm 0,52$ мг/кг, и ванадия (V) – $32,45 \pm 2,25$ мг/кг в эпицентре загрязнения существенно превышают фоновые значения ($1,38 \pm 0,13$ мг/кг, $3,1 \pm 0,8$ мг/кг и $3,75 \pm 0,55$ мг/кг соответственно). Это указывает на ослабление способности почвы удерживать и нейтрализовать эти элементы, что увеличивает риск их вымывания в грунтовые воды.

Сорбционная функция почв. Сорбционная способность почв напрямую зависит от их структуры и состава. Значительные концентрации марганца (Mn) – $703,5 \pm 16,43$ мг/кг, цинка (Zn) – $50,63 \pm 1,03$ мг/кг и меди (Cu) – $9,25 \pm 0,38$ мг/кг указывают на возможность образования сложных гетерополярных солей, способствующих сорбции этих элементов. Наблюдаемая вариативность концентраций Pb и Ni (например, $9,93 \pm 0,97$ мг/кг для Pb в периферийной зоне) свидетельствует о нарушении кинетики сорбционных процессов, вероятно, из-за локальных особенностей почвы и характера нефтяного загрязнения.

Детоксикационная функция почв. Почва обладает способностью разлагать и переводить токсичные соединения в менее опасные формы. Однако высокие концентрации Cu и V подавляют активность почвенных микроорганизмов, ответственных за процессы самоочищения. Это подтверждается низкой вариативностью значений Cu ($9,25 \pm 0,38$ мг/кг) в зоне загрязнения, что свидетельствует о стабильности источников поступления этого элемента и его устойчивости в почве.

Биогеохимическая функция почв. Загрязнение нарушает естественный круговорот элементов. Например, обнаруженные уровни Zn (до $50,63 \pm 1,03$ мг/кг) и Mn (до $703,5 \pm 16,43$ мг/кг) в зоне загрязнения значительно превышают фоновые значения ($3,83 \pm 0,48$ мг/кг для Zn и $83,7 \pm 3,75$ мг/кг для Mn). Это приводит к дисбалансу в почве:

одни элементы накапливаются в избыточных количествах, в то время как доступность других элементов снижается.

Снижение буферной способности почв увеличивает риск попадания ТМ в грунтовые воды. Высокие концентрации V (до $32,45 \pm 2,25$ мг/кг) и Mn (до $703,5 \pm 16,43$ мг/кг) особенно опасны, так как эти элементы легко мигрируют в водоносные горизонты, ухудшая качество воды и воздействуя на водную биоту. Такие элементы как Pb, Zn и Cu угнетают микробное разнообразие, что подтверждается их стабильно высокими уровнями в зоне загрязнения. Это снижает биологическую активность почв и нарушает процессы разложения органического вещества [12, 17, 18]. Накопление Mn и Zn нарушает баланс питательных веществ в почве, что замедляет минерализацию органического вещества и ухудшает качество гумуса, необходимого для поддержания продуктивности экосистемы.

Анализ взаимосвязей распределения ТМ показал, что такие элементы, как ванадий и марганец, демонстрируют корреляцию с содержанием органического вещества и окислительно-восстановительными процессами. Высокая стабильность концентраций марганца в эпицентре загрязнения (низкое стандартное отклонение 16,43) указывает на постоянный источник поступления, вероятно связанный с активизацией редокс-процессов под влиянием нефтепродуктов. Напротив, вариативность распределения свинца и никеля (стандартное отклонение 0,97 для Pb и 0,52 для Ni) свидетельствует о локальном характере источников загрязнения и различной сорбционной способности почв.

Установлено, что наибольшее накопление цинка и меди связано с их устойчивостью в почвенном растворе и равномерным распределением от источников техногенного загрязнения. Например, концентрации цинка остаются стабильными в зоне загрязнения ($50,63 \pm 1,03$ мг/кг), что указывает на их поступление с технологическими выбросами и низкую подвижность в условиях конкретной среды.

Коэффициент геоаккумуляции позволил определить степень накопления отдельных металлов, в то время как Z_c отразил их совокупное влияние на экосистему (табл. 2).

Таблица 2

Интегральная оценка загрязнения

Глубина	Cu	Pb	Ni	V*	Zn	Mn
<i>I_{geo} и Z_c, min – max</i>						
Эпицентр загрязнения (зона № 1)						
<i>I_{geo}</i>	<u>2,47–2,68</u>	2,12–2,42	2,02–2,11	2,28–2,62	<u>3,07–3,17</u>	2,43–2,54
<i>Z_c</i>	51,2–58,27					
Периферийная зона воздействия загрязнения (зона № 2)						
<i>I_{geo}</i>	1,72–2,18	<u>2,0–2,49</u>	1,26–1,63	1,75–2,17	<u>2,75–3,07</u>	2,13–2,34
<i>Z_c</i>	37,28–48,77					
Граница загрязнения (зона № 3)						
<i>I_{geo}</i>	1,32–1,81	1,62–1,87	0,78–1,0	<u>1,72–2,14</u>	<u>1,89–2,15</u>	1,39–1,69
<i>Z_c</i>	25,10–33,33					

Такой подход обеспечил многоаспектный анализ антропогенного воздействия на почвенный покров и выделение наиболее значимых загрязнителей. В зоне максимального загрязнения (зона № 1) величина Z_c достигает 51,2–58,27, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне загрязнения (превышающем порог в 30 ед.). В зоне № 2 значение Z_c снижается до 37,28–48,77, указывая на высокий, но менее интенсивный уровень загрязнения по сравнению с эпицентром. В зоне № 3 ($Z_c = 5,10–33,33$) уровень загрязнения оценивается высокий и как средний (в диапазоне от 10 до 20).

В эпицентре загрязнения (зона № 1) значения индекса геоаккумуляции для различных элементов варьируются от 2,02–2,11 (Ni) до 3,07–3,17 (Zn). В импактной зоне (зона № 2) значения *I_{geo}* находятся в диапазоне от 1,26–1,63 (Ni) до 2,75–3,07 (Zn). Уровень загрязнения

большинства элементов здесь снижается по сравнению с эпицентром, что свидетельствует о постепенном ослаблении техногенного воздействия. На границе загрязненной территории значения *Igeo* варьируются от 0,78–1,0 (Ni) до 1,89–2,15 (Zn), подтверждая дальнейшее уменьшение интенсивности загрязнения. Во всех зонах наибольший вклад в загрязнение вносит именно Zn.

Для предотвращения дальнейшего загрязнения и восстановления нарушенных почв необходимы комплексные мероприятия, включая мониторинг, рекультивацию и использование технологий биоремедиации.

Выводы

Проведенное исследование показало, что нефтезагрязнение почв приводит к нарушению их буферных, сорбционных, детоксикационных и биогеохимических функций. Концентрации подвижных форм тяжелых металлов (ТМ), таких как свинец, цинк, медь, никель, значительно превышают фоновые значения и ПДК. Эти превышения указывают на высокую техногенную нагрузку, которая нарушает природные процессы в почвах. Наиболее серьезное превышение ПДК наблюдается для ванадия и марганца, которые оказывают длительное и глубокое воздействие на экологическое состояние почв. Угнетение почвенных функций создает угрозу для всей экосистемы, увеличивая риски деградации смежных компонентов окружающей среды. Рассчитанные до проведения рекультивационных мероприятий значения *Zc* и *Igeo* демонстрируют закономерное уменьшение по мере удаления от эпицентра. Тем не менее, все зоны находятся в диапазоне загрязнения, который требует мониторинга и мероприятий по снижению техногенной нагрузки. Такой комплексный анализ дает возможность не только подтвердить наличие загрязнения, но и определить его уровень, установив ключевые факторы техногенного воздействия, что способствует более полному пониманию экологических рисков.

Для минимизации последствий нефтяного загрязнения требуется применение комплексных подходов, таких как: регулярный мониторинг содержания ТМ, внедрение методов фиторемедиации и биоремедиации, использование сорбентов для локализации загрязнения. Полученные данные подчеркивают важность интеграции знаний о механизмах миграции и накопления ТМ для разработки эффективных природоохранных мероприятий и устойчивого управления экологическими системами в регионах нефтедобычи, а также уже использованы как в локальном экологическом мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды на территории Западной Сибири, так для проведения рекультивационных мероприятий. Восстановление участка проходило с использованием цеолитов и трав-аккумуляторов ПФТМ.

Список литературы

1. ГОСТ 17.4.4.02–84. Охрана природы. Почвы. Методы определения содержания загрязняющих веществ. М.: Государственный комитет СССР, 1984. 15 с.
2. ГОСТ Р 57447–2017. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. М.:Стандартинформ, 2017. 32 с.
3. ГОСТ Р 59057–2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель. М.: Стандартинформ, 2020. 24 с.
4. *Дабахов М. В.* Проблемы установления факта и степени негативного воздействия на состояние почвенного покрова // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 5(30). С. 51–58.
5. *Кошелева Н. Е., Кузьминская Н. Ю., Терская Е. В.* Распределение тяжелых металлов и металлоидов в почвенных катенах г. Серпухова // Почвоведение. 2021. № 8. С. 999–1016.
6. М–МВИ–80–2008. Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии. Санкт-Петербург: ООО «Мониторинг», 2008. 36 с.

7. Носова М. В. Влияние нефтесолевого загрязнения на экологическое состояние почв поймы реки Оби в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук: спец. 1.5.15. Томск, 2024. 213 с.
8. ПНД Ф 16.1:2.21–98. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости Флюорат-02. М.: Федеральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1998. 31 с.
9. СанПиН 1.2.3685–21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. М.: Роспотребнадзор, 2021. 192 с.
10. Сомова Ю. В., Алексеева П. А., Швабехер Д., Куц Д. А. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду // Технологии металлургии, машиностроения и материалобработки. 2022. № 21. С. 226–231.
11. Шишов Л. Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И., Герасимова М. И. Классификации и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.
12. Alloway B. J. Heavy metals in soils: Trace metals and metalloids in soils and their bioavailability (3rd ed.). Dordrecht: Springer, 2013. 614 p.
13. Forstner U., Muler G. Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in river sediments: geochemical background, man's influence and environmental impact // Geojournal. 1981. No 5. P. 417–432.
14. Tozser D., Sipos B., Tothmeresz B., Simon E. Heavy Metal Pollution of Soil in Vienna, Austria Dina Bibi // Water Air Soil Pollut. 2023. No 234 (232), P. 1–11. <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06244-5>.
15. Uchimiya M., Bannon D., Nakanishi H., McBride M.B., Williams M.A., Yoshihara T. Chemical speciation, plant uptake, and toxicity of heavy metals in agricultural soils // J. Agric. Food Chem. 2020. No 68 (46). P. 12856–12869.
16. World Reference Base for Soil Resources. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps // World Soil Resources Reports. Rome: FAO, 2022. No 106. P. 181.
17. Zhang Q., Wang C. Natural and human factors affect the distribution of soil heavy metal pollution: A Review // Water Air and Soil Polltuion. 2020. No 231. P. 350–263. <https://doi.org/10.1007/s11270-020-04728-2>.
18. Zhao H., Wu Y., Lan X., Yang Y., Wu X., Du L. Comprehensive assessment of harmful heavy metals in contaminated soil in order to score pollution level // Scientfc Reports. 2022. No 12, P. 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07602-9>.

Поступила в редакцию 30.01.2025 г.

Nosova M. V., Seredina V. P., Stovbunik S. A. Values of concentrations of mobile forms of some heavy metals under conditions of local oil pollution of soils of the middle taiga subzone of Western Siberia. – The article considers the influence of oil pollution on the ecological functions of soils and the distribution of mobile forms of heavy metals (HM) in the upper horizon (0–20 cm) in the middle taiga subzone of Western Siberia. The conducted analysis revealed 100% excess of concentrations of all studied heavy metals relative to the background and maximum permissible concentrations (MPC) even in the zone of minimal pollution (pollution boundary): lead (1.1–1.3 MPC), zinc (1.0–1.2 MPC), copper (1.3–1.9 MPC), nickel (2.0–2.4 MPC), vanadium (3.9–5.1 BACKGROUND) and manganese (3.3–4.1 MPC) compared to background values and maximum permissible concentrations (MPC). The reference results for extrapolation and identification of degradation processes in the soil cover are the concentration values of mobile forms of toxic elements. The results of the study emphasize the need for regular monitoring and development of measures to restore oil-contaminated soils, including the use of reclamation and bioremediation methods, which are often recommended in such situations. Based on the data obtained, integral indicators of soil pollution were calculated: the total pollution index (Zc) and the geoaccumulation coefficient (Igeo). The results of the study showed that individual zones with high and extremely hazardous pollution were identified in the studied area. Particular attention was drawn to the elements Zn, Mn and V, which demonstrated consistently elevated values according to Igeo, which indicates their significant role in the formation of technogenic load and a potential threat to the environment.

Key words: heavy metals, oil pollution, ecological functions of soils, soil degradation, Western Siberia, mobile forms, technogenic impact, reclamation, biogeochemical processes.

Носова Мария Владимировна

кандидат биологических наук,
ведущий инженер отдела оценки воздействия на
окружающую среду Управления экологии
АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, РФ.
E-mail: nsmvsh@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7985-6474
AuthorID: 1043987

Nosova Maria Vladimirovna

Candidate of Biological Sciences;
Leading Engineer of the Environmental Impact
Assessment Department of the Ecology Department of
TomskNIPIneft JSC, Tomsk, Russian Federation.

Середина Валентина Петровна

доктор биологических наук,
профессор кафедры почвоведения и экологии почв
Национального исследовательского Томского
государственного университета, г. Томск, РФ.
E-mail: seredina_v@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7432-1726
AuthorID: 434107

Seredina Valentina Petrovna

Doctor of Biological Sciences;
Professor of the Department of Soil Science and Soil
Ecology of the National Research Tomsk State
University, Tomsk, Russian Federation.

Стоббунник Сергей Анатольевич

главный специалист Управления экологии АО
«ТомскНИПИнефть», г. Томск, РФ.
E-mail: StovbunikSA@tomsknipi.ru

Stovbunik Sergey Anatolievich

Chief Specialist of the Ecology Department of
TomskNIPIneft JSC, Tomsk, Russian Federation.